

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МЕЖДУ ГЛОБАЛИЗМОМ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Фархад Ахат Фархадұлы

Студент Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369301>

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного архитектурного ландшафта Центральной Азии, в контексте влияния глобализационных процессов и сохранения культурной идентичности. В работе рассматриваются характерные черты архитектуры Ташкента, Астаны и Бишкека, анализируются ключевые постсоветские и современные объекты. Отдельное внимание уделено визуальному восприятию городской среды и интеграции элементов национального наследия в архитектурную практику. Практическая часть включает графическую визуализацию, выполненную в Photoshop.

Ключевые слова: современная архитектура, центральная Азия, культурная идентичность, глобализация, устойчивое проектирование, архитектурное наследие, градостроительство, традиции и инновации, национальный стиль, архитектурное развитие.

Abstract. The article is devoted to the study of the modern architectural landscape of Central Asia, in the context of the influence of globalization processes and the preservation of cultural identity. The work examines the characteristic features of the architecture of Tashkent, Astana and Bishkek, analyzes key post-Soviet and modern objects. Special attention is paid to the visual perception of the urban environment and the integration of elements of national heritage into architectural practice. The practical part includes graphic visualization made in Photoshop.

Keywords: contemporary architecture, central Asia, cultural identity, globalization, sustainable design, architectural heritage, urban planning, tradition and innovation, national style, architectural development.

Annotatsiya. Maqola Markaziy Osiyoning zamonaviy me'moriy landshaftini globallashuv jarayonlari ta'siri va madaniy o'ziga xoslikni saqlab qolish kontekstida o'rganishga bag'ishlangan. Ishda Toshkent, Ostona va Bishkek me'morchiligining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi, postsovet davridagi va zamonaviy ob'yektlar tahlil qilinadi. Shahar muhitini vizual idrok etish va milliy meros elementlarini me'morchilik amaliyotiga integratsiyalashuviga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amaliy qism Photoshop-da yaratilgan grafik vizualizatsiyani o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy arxitektura, markaziy Osiyo, madaniy o'zlik, globallashuv, barqaror loyihalash, arxitektura merosi, shaharsozlik, An'ana va innovatsiya, milliy uslub, arxitektura rivoji.

Введение

Современная архитектура и градостроительство переживают период активного переосмысления традиционных подходов, акцентируя внимание на гармонии с природной средой, устойчивом развитии и потребностях человека. Вдохновлённый реальными

проектами жилых комплексов нового поколения, данный проект — «Зелёная долина» — представляет собой попытку создания пространства, сочетающего эстетичность, функциональность и экологическую ответственность. Концепция ориентирована на комфортное проживание, формирование благоприятной городской среды и укрепление связи человека с природой. В работе отражены ключевые идеи устойчивого дизайна, озеленения городской инфраструктуры, а также применены современные архитектурные и планировочные решения, направленные на повышение качества жизни.[1]

Архитектурная идентичность Центральной Азии - это результат длительного взаимодействия традиционных форм и модернистских устремлений. Глобализация архитектурной мысли, влияние международных проектных бюро, а также политико-экономические изменения существенно повлияли на образ городов региона. [2] В Узбекистане, особенно в Ташкенте, наблюдается активная реконструкция общественных пространств, ориентированная на эстетизацию и открытость. Примером может служить проект «Ташкент-Сити», включающий высотные здания, торговые центры и пешеходные зоны. [2] Исследователь Садыков А.Х. (2023) в своей статье в журнале КазГАСА отмечает, что архитектура Ташкента уходит от типовых построек советского периода в сторону более динамичного и коммерчески ориентированного градостроительства.

В Казахстане, особенно в Астане (ныне Астана), реализуются амбициозные проекты, разработанные иностранными архитекторами, такими как Норман Фостер. Здание Хан Шатыр и Дворец мира и согласия стали символами стремления страны к футуристическому архитектурному языку. Тем не менее, элементы казахской культуры, орнаментов и традиционных форм сохраняются и интегрируются в новые постройки.

Кыргызстан демонстрирует более умеренное архитектурное развитие, однако в Бишкеке также появляются проекты с современными тенденциями. Здесь ключевым направлением является экологичность и использование локальных материалов. Преобладают здания в духе минимализма с отсылками к горному пейзажу и кочевой культуре.

Таким образом, архитектура региона является полем диалога между глобальным и локальным — между культурной памятью и стремлением к технологической прогрессивности.

Анализ зданий:

Истиклол в Ташкенте - это важный пример сочетания традиционного узбекского орнамента с современными архитектурными решениями. Здание выделяется своей величественностью и гармоничным сочетанием стеклянных фасадов с элементами восточной культуры. Влияние культурного наследия заметно в резьбе по камню и декоративных элементах, используемых для оформления фасадов. (Рис.1)

Рис. 1. "Истиклол" Ташкент

Назарбаев Центр в Астане — здание, символизирующее стремление Казахстана к модернизации и интеграции в мировое сообщество. Его форма напоминает традиционные элементы, но в то же время обладает современным, футуристическим стилем, что выражается в гладких линиях и использовании стекла. (Рис. 2)

Рис. 2 Назарбаев Центр Астана
Концепция работы “Зеленая долина” (Рис.3)

Рис.3 “Зеленая долина”

Мой проект был вдохновлён инициативой Арнасай - Зеленая долина, расположенной в 45 км от Астаны. Этот проект направлен на применение

энергосберегающих технологий и улучшение инфраструктуры в сельской местности.[1] Он включает в себя использование солнечных панелей, систем утилизации дождевой воды и органического земледелия, что способствует повышению качества жизни и экологической устойчивости. Вдохновлённый этим примером, решил разработать проект жилого комплекса, который сочетает в себе современные архитектурные решения и экологически чистые технологии. Целью было создать пространство, где жители могли бы наслаждаться комфортом городской жизни, не отрываясь от природы. Для разработки концепции было использовано Photoshop, чтобы создать визуализации и эскизы, отражающие интеграцию зелёных технологий в городской ландшафт. Был спроектирован здания с зелёными крышами, солнечными панелями и системами сбора дождевой воды. Внутренние дворы были оформлены как общественные сады с местами для отдыха и общения, способствуя созданию сообщества и улучшению качества жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. АРНАСАЙ — «ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА». [SlideShare](#)
2. "Зеленая" орбита столицы. [Kazpravda](#)
3. Дом с «зеленым» фасадом в Сингапуре от L Architects [Interior.ru](#)
4. Лучшее здание в мире — зелёный жилой комплекс для пожилых в Сингапуре. [Hvoya](#)
5. Marina One — вертикальный сад в Сингапуре. [Hvoya](#)
6. Переход Казахстана к зеленой экономике. [UN PAGE](#)